

11-12 YOSHLI O'QUVCHILARDA JISMONIY TAYYORGARLIKNI RIVOJLANTIRISHDA XALQ HARAKATLI O'YINLARNING AHAMIYATI

Ashirboyev Ixtiyor Maxmudjon o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Jismoniy madaniyat fakulteti

Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari

nazariyasi va metodikasi mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15543681>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20- May 2025 yil

Ma'qullandi: 25-May 2025 yil

Nashr qilindi: 29-May 2025 yil

KEY WORDS

Umumiy jismoniy tayyorgarlik, maxsus tayyorgarlik, chaqqonlik, chidamlilik, xalq harakatli o'yinlar, fiziologik o'zgarishlar, sport psixologiyasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada xalq harakatli o'yinlar yordamida 11-12 yoshli bolalarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari, ularning foydasi, metodik qo'llanilishi yoritiladi.

Bugungi kunda ta'lim sohasida yosh avlodning har tomonlama barkamol bo'lib ulg'ayishida jismoniy tarbiya asosiy ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Ayniqsa, o'quvchilarni sog'lom turmush tarziga jalb qilish, ularning jismoniy faoliyatini rag'batlantirish, sport va harakatli o'yinlar orqali ularning organizmini chiniqtirish dolzarb masalalardan biridir. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, xalqimizning asrlar davomida sayqallangan, ma'naviy va jismoniy tarbiyani uyg'unlashtirgan **xalq harakatli o'yinlari** o'zining pedagogik va psixologik ahamiyati bilan ajralib turadi.

O'zbekiston Respublikasida yoshlar sportiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Prezidentning PQ-89-sonli qarori (2022-yil 8-may) bilan etnosport turlarini rivojlantirish va ommalashtirish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Shuningdek, xalq harakatli o'yinlari nafaqat milliy qadriyatlarimizni asrashga, balki bolalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda ham samarali vosita sifatida foydalanilmoqda (Usmonxadjayev, 2020).

Xalq o'yinlari — bu o'zbek xalqining tarixiy, madaniy va pedagogik tajribasiga asoslangan, yosh avlodni jismonan, ruhan va ijtimoiy jihatdan sog'lom shakllantirishga qaratilgan noyob vositadir. Bunday o'yinlar bolalarda chaqqonlik, kuch, chidamlilik, moslashuvchanlik kabi jismoniy sifatlarni shakllantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Xalq harakatli o'yinlari orqali o'quvchilar sog'lom raqobat, jamoaviylik, do'stlik, vatanparvarlik, irodaviy mustahkamlik kabi xususiyatlarni rivojlantiradi (Pulotov, 2018).

Mazkur yoshdagi bolalar uchun xarakterli jismoniy o'zgarishlar — mushaklar massasining o'sishi, tez o'zgaruvchan emotsional holatlar, faol harakat ehtiyoji bilan tavsiflanadi. Aynan shu davrda jismoniy mashg'ulotlar orqali ularda sog'lom organizm, muvozanatli psixika va harakat koordinatsiyasi shakllanadi.

Tajiboyev (2019) qayd etishicha, 11-12 yoshli bolalarda o'yin shaklidagi jismoniy

mashg'ulotlar orqali psixomotor reflekslar, sensor-motor muvofiqlik yuqori darajada rivojlanadi.

Harakatli o'yinlar bolalarning quyidagi jismoniy sifatlarini faol rivojlantiradi:

- **Tezlik:** "Olmaxon" o'yini, "Qovoq sindirish" kabi o'yinlar reaksiya tezligini oshiradi.
- **Kuch:** Arqon tortish, belbog'li kurash elementlari ishtirokidagi o'yinlar mushaklarni mustahkamlaydi.
- **Chidamlilik:** "Halqa ichida yurish", "Xalqaga kirish" kabi doimiy harakatni talab qiluvchi o'yinlar yurak-qon tomir faoliyatini rivojlantiradi.
- **Moslashuvchanlik:** "Qopga sakrash", "Jilovlash" kabi o'yinlar orqali mushak-elastiklik rivojlanadi (Karimov, 2022).

Bu o'yinlar o'quvchilarda mashg'ulotga bo'lgan qiziqishni oshiradi, doimiy motivatsiyani ta'minlaydi.

Ashirboyev (2025) olib borgan ilmiy tadqiqotlarida Chirchiq shahridagi sport maktablarida 11-12 yoshli bolalar ishtirokida o'tkazilgan eksperimentlarda xalq harakatli o'yinlar asosida olib borilgan mashg'ulotlar 85% hollarda ularning jismoniy tayyorgarlik ko'rsatkichlarini sezilarli oshirganini isbotlagan. Shu bilan birga, bolaning texnik-taktik rivoji, motivatsiyasi va o'z-o'ziga ishonchi ham oshgani qayd etilgan.

Bunday o'yinlar tajribali murabbiy tomonidan tizimli reja asosida, yosh xususiyatiga mos ravishda tatbiq etilsa, samaradorlik yuqori bo'ladi.

Xulosa

Xalq harakatli o'yinlari 11-12 yoshli bolalarning jismoniy tayyorgarligini oshirishda ilmiy asoslangan, samarali va milliy qadriyatlarga asoslangan pedagogik vositadir. Bu o'yinlar orqali bolalarning sog'lig'i, psixologik barqarorligi, jismoniy fazilatlar va ijtimoiy faolligi shakllanadi. Shu boisdan, har bir sport mashg'uloti jarayonida xalq harakatli o'yinlardan pedagogik maqsad asosida foydalanish dolzarb va muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov, F. A. (2022). Yosh sportchilarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi. Toshkent: Pedagogika nashriyoti.
2. Pulatov, A. A. (2018). Xalq o'yinlarining pedagogik imkoniyatlari. Toshkent: Fan.
3. Tajiboyev, S. S. (2019). O'quvchilarda sport harakatlarini rivojlantirish usullari. Samarqand: Pedunivers.
4. Usmonxadjayev, T. S. (2020). Etnosport va xalq harakatli o'yinlar tizimi. Toshkent: O'zDJTI.